

INSON HUQUQLARI

Mamadiyorova Madina Saydulla qizi

“Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti”

“Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti”

1-bosqich talabasi

+998970857674

mamadiyorovamadina472@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10939755>

Annotatsiya: Maqola butun dunyoda inson huquqlarining buzilishiga yo'l qo'yilayotganligi va bu vaziyatning oldini olish uchun qanday choralar ko'rilayotganligi, qaysi dunyo tashkilotlari bu soha bo'yicha jiddiy shug'ullanayotganiga qaratilgan.

Kalit so'zlar: «Inson huquqlari bo'yicha Umumjahon Deklaratsiya'si, «Birlashgan Millatlar Tashkiloti», «Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti»,.

KIRISH

Inson huquqlari nima?

Inson huquqlari, barcha insonlar uchun muhim bo'lgan mavzulardan biri hisoblanadi. Bu huquqlar, har bir insonning hayoti va erkinligi uchun muhim bo'lgan, xalqaro maydonda tan olingan xalqaro huquqiy normalar va qonunlarga asoslanadi. Bu huquqlar har bir insonning qadr-qimmatini, erkinligi va farovonligining asosidir. Ular butun dunyo bo'ylab hukumatlar, tashkilotlar va shaxslar uchun yo'l-yo'riq asosini ta'minlab, adolat, tenglik va insonparvarlik mayoqi bo'lib xizmat qiladi. Jamiyatlar taraqqiy etar ekan, bu huquqlarni himoya qilish va rag'batlantirish, adolatli va barqaror jamiyatlarni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Manashu maqolada inson huquqlarining jamiyatdagi ahamiyati, ularni amalga oshirishdagi muammolar va ularning saqlanishini kafolatlashda har birimiz o'ynashimiz mumkin bo'lgan rol o'rganiladi. Bu huquqlar ahamiyati jihatidan fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni o'z ichiga oladi. Ular «Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi», «Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro Pakt», iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro Pakt kabi turli xalqaro va huquqiy hujjatlarda mustahkamlangan. Bu huquqlari shunchaki mavhum g'oya emas, balki, odamlarga o'z hayotlarini erkin va o'zlari xohlagandek yashash imkoniyatini beruvchi muhim manba hisoblanadi. Inson huquqlari birinchi navbatda jamiyatdagi har bir insonning fikrlariga, diniga, milliy va jinsiy xususiyatlarini e'tiborga olinishini ta'minlaydi. Bu huquqlar barcha insonlar o'rtasidagi tenglikni ta'minlaydi va ular o'rtasidagi kelishmovchiliklarning oldini oladi. Garchi inson huquqlarini ilgari surish va himoya qilishda sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, hali ham butun dunyoda doimiy e'tibor va jamoaviy harakatni talab qiladigan ko'plab muammolar va huquqbuzarliklar mavjud. Inson huquqi-bu insonning butun umri davomida unga hamkorlik qiladigan huquq va erkinliklaridir. Inson huquqlari xalqaro maydonda o'z yaralish ibtidosi va rivojlanish mantiqiga egadir. Ko'plab adabiyotlarda «inson huquqlarining uch avlod» bosqichi kabi atamaga duch kelamiz.

ASOSIY QISM

Ular quyidagilarni o'z ichiga oladi.

Inson huquqlarining dastlabki yani «birinchi avlod» bosqichi fuqarolik va siyosiy huquqlarni o'z ichiga oladi.

Inson huquqlarining «ikkinchi avlod» bosqichi ko'plab omillar ta'siri doirasida rivojlangan. 19 asr oxiri va 20 asr boshlarida ko'plab rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o'sish kuzatildi va

bu o'z navbatida iqtisodiy huquqlarning rivojlanishiga turtki bo'ldi.

Nihoyat, inson huquqlarining «uchinchi avlod» bosqichi yani «hamjihatlik huquqlari» bo'lib, bu o'z navbatida tinchlikka bo'lgan huquq, tabiiy atrof-muhitga bo'lgan huquq, insoniyatning barcha boylıklaridan foydalanishga bo'lgan huquqlarni o'z ichiga oladi.

Insonlar uzoq vaqtlardan beri o'z huquq va erkinliklari uchun kurashib kelishadi va bu davr mobaynida ko'plab meyoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingan:

- «Huquqlar va Erkinlikning buyuk xaritiyasi (1215-yil)»;
- «Amerika Virginiyasi huquqlari Deklaratsiyasi (1776-yil)»;
- «Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqillik Deklaratsiyasi (1776-yil)»;
- «Fransuz inson va fuqaro huquqlari Deklaratsiyasi (1789-yil)»;
- «Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi (1948-yil)»;
- «Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida xalqaro Pakt (1966-y)» va boshqalar.

Inson huquqlarini tushunish.

Inson huquqlari keng doiradagi fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni o'z ichiga oladi, ular inson bo'lganligi sababli har bir insonga xosdir. Bu huquqlar shaxslarni kamsitilmasligini yoki suiste'mol, zulm yoki ekspluatatsiya qilinmasligini ta'minlaydi. 1948-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi ushbu muhim huquqlarni belgilab beruvchi eng keng qamrovli hujjat bo'lib xizmat qiladi. Unda har bir shaxs foydalanishi kerak bo'lgan asosiy erkinliklar va fuqarolik, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar belgilangan. Inson huquqlari Umumjahon Deklaratsiyasi (UDHR) keyingi inson huquqlari hujjatlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi va hukumatlar va institutlar uchun inson huquqlarini himoya qilish siyosati va qonunchiligini yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Inson huquqlaridan erkin va samarali foydalana olishi fuqarolik jamiyati va huquqiy davlatning asosiy belgisidir.

Inson huquqlari ikki turga bo'linadi:

Mutloq va nisbiy huquqlar. Yashash huquqi, vijdon erkinligi, daxlsizlik huquqi, diniy e'tiqod huquqi, sir saqlash huquqi, o'z sha'nini himoya qilish huquqi, suddan yordam olish huquqi, odil sudlovdan foydalanish kabi eng muhim huquqlar mutloq huquqlar sirasiga kiradi. Tepadagilardan tashqari barcha insonga tegishli bo'lgan huquqlar nisbiy huquqlar qatoriga kiradi. Demokratik va qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda har qanday vaziyatda ham mutloq inson huquqlari saqlab qolinadi. «O'zbekiston Respublikasi Konsitutsiyasi»ning (18-52-moddalar)da insonning barcha huquqlar, erkinliklari, shaxsiy va siyosiy huquqlari va burchlari qonun bilan kafolatlab qo'yilgan. Shu jumladan Respublikamizdagi barcha fuqarolar bir xil huquq va majburiyatlarga egadir, millati va dinidan qat'i nazar qonun oldida tengdir. Inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha universal tashkilot sifatida Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) tan olingan va bu tashkilot ko'plab tarmoq va tuzilmalardan tashkil topgan hisoblanadi. BMT doirasidagi barcha katta-kichik organlar inson huquqlarini xalqaro doirada o'rganib, bu sohaga tegishli ko'plab huquqiy hujjatlarni qabul qilmoqda. BMT ning Bosh Assambleyasi BMTga a'zo bo'lgan barcha davlatlarni inson huquqlari va muammolari va ularning yechimlari bo'yicha hamkorlikka taklif etdi. Bosh Assambleyaning asosiy maqsadi har bir insonning huquqlarini ularning tili, dini va irqini ajratmagan holda himoya qilish va ularga qo'shimcha tavsiyalar berishdan iborat. Bosh Assambleya inson huquqlariga doir ko'plab deklaratsiyalar va konvensiyalar qabul qiladi va ularning ijro etilishini ta'minlaydi. Iqtisodiy va ijtimoiy kengash (EKOSOS) insonning har qanday vaziyatda huquq va

erkinliklarini himoya qilinishini va hurmat qilinishini taminlaydi. BMTning ma'ruzachisi- bu ma'lum bir davlatda faoliyat yuritadigan, bu yerdagi inson huquqlariga bo'lgan munosabatlar haqida ma'lumot to'playdigan va ma'ruza qiladigan kishilardir. Hozirgi kunda dunyo davlatlarida BMTga inson huquqlari yuzasidan ma'lumot to'playdigan va bu soha bo'yicha ma'ruza so'zlaydigan ma'ruzachilar soni 44 taga yetdi. BMT Bosh Assambleyasida har bir komissiyaning o'z o'rnini va vazifasi bor shulardan biri «Xotin-qizlarning ahvoli bo'yicha komissiya»dir. Bu komissiyaning asosiy vazifasi xotin-qizlar huquqlarini, erkinliklarini, ularning ijtimoiy va iqtisodiy faoliyatlarini nazorat qilish va ularga qo'shimcha rag'batlar berish, erkaklar va ayollar huquqlarining tengligini ta'minlash va bu sohalar bo'yicha ma'ruzalar qilishdan iboratdir. BMTning inson huquqlari bo'yicha asosiy ma'suliyatini inson huquqlari bo'yicha oliy komissar Bosh kotibning rahbarligi ostida olib boradi. BMT ning bolalar huquqlarini himoya qilish va ularni kamol toptirish bo'yicha asosiy fondi bu (YUNISEF) tashkilotidir. «Xalqaro mehnat tashkiloti(XMT)» insonlarning mehnat huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot hisoblanadi. «Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti» bu insonning sog'liqqa bo'lgan huquqini himoya qiladi va uni targ'ib qiluvchi asosiy konsepsiyadir.

Hozir jahonda bu tashkilotlardan tashqari yana bir qancha xalqaro tashkilotlar faoliyat yuritmoqda, shu jumladan:

- Xalqaro jinoiy sud(XJK)- XJM mustaqil sud organi bo'lib, genotsid, urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi jinoyatlar uchun javobgar shaxslarni tergov qiladi va ta'qib qiladi.
- Xalqaro Amnistiya - Amnesty International butun dunyo bo'ylab inson huquqlarini targ'ib qilish va himoya qilish bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilotdir. U inson huquqlari muammolaridan xabardorlikni oshirish uchun tadqiqot, targ'ibot va kampaniyalar olib boradi.
- Human Rights Watch – Human Rights Watch notijorat tashkilot bo'lib, dunyo mamlakatlaridagi inson huquqlari buzilishi holatlarini tekshiradi va hisobot beradi. Shuningdek, u inson huquqlarini yaxshilash uchun siyosatni o'zgartirish tarafdori.
- Inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya (FIDH) - FIDH inson huquqlarini ilgari surish va himoya qilish uchun butun dunyodan 180 dan ortiq a'zo tashkilotlarni birlashtirgan xalqaro inson huquqlari tashkilotidir. U huquq himoyachilarini qo'llab-quvvatlash va inson huquqlarining buzilishi uchun javobgarlikni oshirishga qaratilgan targ'ibot, sud jarayonlari va salohiyatni oshirish faoliyatini olib boradi.

Inson huquqlarini himoya qilish nafaqat axloqiy shart; jamiyatlarda tinchlik, barqarorlik va farovonlikni mustahkamlash uchun ham zarurdir. Shaxslar inson huquqlaridan foydalana olsalar, ular o'z jamiyatlariga hissa qo'shishlari va o'z mamlakatlarining ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotida ishtirok etishlari ehtimoli ko'proq. Aksincha, inson huquqlari buzilgan taqdirda, bu ko'pincha nizolar, kamsitishlar va ijtimoiy tartibsizliklarga olib keladi.

Inson huquqlarining asosiy tamoyillaridan biri bu kamsitmaslikdir. Har bir insonga, kelib chiqishidan qat'i nazar, adolat, tenglik va hurmat bilan munosabatda bo'lish kerak. Kamsitishlarga barham berish va barcha imkoniyatlar va resurslardan teng foydalanishni ta'minlash hukumatlar, tashkilotlar va shaxslarning mas'uliyatidir. Bundan tashqari, inson huquqlari mehnat qilish huquqi, munosib turmush darajasi va sog'liq huquqi kabi iqtisodiy va ijtimoiy huquqlarni o'z ichiga oladi. Bu huquqlar insonlar qadr-qimmat va xavfsizlikda, qashshoqlik va mahrumlikdan xoli yashashini ta'minlashning ajralmas qismidir. Hukumatlar barcha shaxslarga ushbu asosiy huquqlardan foydalanish imkonini beradigan siyosat yaratish va resurslarni taqsimlash majburiyatiga ega.

Shuningdek, marginal guruhlar, jumladan qochqinlar, muhojirlar, mahalliy xalqlar va ozchiliklar huquqlarini himoya qilish muhimligini ta'kidlash juda muhimdir. Bu shaxslar ko'pincha zaifliklarga duch kelishadi va inson huquqlarini buzish xavfi ostidadir. Ushbu guruhlarni himoya qilish va yuksaltirishga qaratilgan sa'y-harakatlar inklyuziv va adolatli jamiyatlarni yaratish uchun juda muhimdir.

Inson huquqlarini himoya qilish jamiyatning barcha a'zolaridan jamoaviy harakat va majburiyatlarni talab qiladigan doimiy ishdir. Inson huquqlarini himoya qilish nafaqat qonuniy va axloqiy majburiyatdir; bu har bir inson qadr-qimmat, erkinlik va tenglik bilan yashashi mumkin bo'lgan dunyoni qurishning asosiy jihatidir. Inson huquqlarini himoya qilish orqali biz yanada adolatli va barkamol global hamjamiyatni yaratishimiz mumkin.

Hukumatlar inson huquqlarini himoya qilish va rag'batlantirishga mas'uldir. Ular o'z siyosatlari va qonunlarida ushbu huquqlar hurmat qilinishini va qo'llab-quvvatlanishini ta'minlashi kerak. Shuningdek, ular inson huquqlarini buzgan shaxslar o'z qilmishlari uchun javobgarlikka tortilishini ta'minlashlari kerak.

Inson huquqlarini ta'minlashda nodavlat-notijorat tashkilotlari ham muhim o'rin tutadi. Ular inson huquqlarining poymol etilishi haqida xabardorlikni oshirish va o'zgarishlarni targ'ib qilish uchun ishlaydi. Inson huquqlarini himoya qilish uchun bir qancha davlat tashkilotlari faoliyat yuritib kelmoqda. Xalqaro Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida bir qancha xalqaro mexanizmlar, davlat tashkilotlarini olsak bo'ladi. Bu tashkilot ichidagi mexanizmlar juda ko'p tarmoqlarni o'z ichiga oladi. Bu tashkilotning hamma organlari ya'ni asosiy organlari ham, yordamchi organlari ham va bundan tashqari boshqa kichik organlar ham inson huquqlarini himoya qilish bilan jiddiy shug'ullanib kelishmoqda. Hozirgi vaqtda dunyo davlatlari qatorida O'zbekiston ham inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha o'zining milliy mexanizmiga ega. Mustaqilligimiz sabab davlatimizda inson huquqlariga jiddiy e'tibor berilmoqda va bu sohada keng ko'lamli islohatlar olib borilmoqda. Xususan sud organlari isloh qilinmoqda, inson huquqlari bo'yicha milliy insitutlar tashkil e'tildi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda inson huquqlarini himoya qilish sud organlari orqali amalga oshirilmoqda. Sudlar buzilgan inson huquqlarini himoya qilishning asosiy bo'g'inidir. Respublikamizda sudlar qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi va boshqa siyosiy partiyalardan tashkil topgan. Mamlakatimizda inson huquqlarini himoya qilish asosiy bo'g'in hisoblanadi va uning o'rne beqiyos hisoblanadi. Mamlakatimizda prokuratura organlari alohida o'ringa ega va uning o'rne beqiyosdir. Qonunchilik asosida prokuratura organlari nafaqat Respublikamiz qonunlarini himoya qiladi va Konsitutsiyadagi qonunlar asosida inson saqlash, fuqarolarning mol-mulkinging daxlsizligini ta'minlashning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Bu organ insonlar o'rtasida har xil jinoiy tajovuzlar va huquqbuzarliklar sodir e'tilishini oldini oladi va ularni bartaraf e'tadi. Adliya organlari insonlar huquqlari va erkinliklarini ta'minlashda alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu organ huquqni muhofaza qiluvchi organlar qatoriga kiradi. Advokatura inson huquqlarini himoya qilishning yana bir organi hisoblanadi. Advokatura insituti hozirgi vaqtda kengayib, faoliyatlari ko'payib bormoqda. O'zbekistonda Respublikasida bir qancha qabulxonalar faoliyat yuritib kelmoqda shu jumladan Prezidentimizning qabulxonasi xalq va davlat organlari o'rtasidagi muammolarni ko'rib chiqadi va xalqning muammolariga yechim topishga yordam beradi. Fuqarolarning huquqlarini himoya qilishda keyingi vaqtlarda ommaviy axborot vositalarining o'rne ham muhim ahamiyatga ega. Bu tashkilot va organlarning ahamiyati davlat va insonlar hayotida muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, inson huquqlari har bir shaxsning farovonligi va qadr-qimmatini uchun zarurdir. Ular shaxslarni kamsitish, zo'ravonlik va zo'ravonlikdan himoya qilish uchun asos yaratadi. Inson huquqlari universaldir va irqi, jinsi, dini va millatidan qat'i nazar, hamma uchun amal qiladi. Hukumatlar o'z fuqarolarining inson huquqlarini hurmat qilish, himoya qilish va bajarishga mas'uldirlar. Biroq, qashshoqlik, diskriminatsiya va siyosiy beqarorlik kabi barcha uchun to'liq inson huquqlariga erishish uchun hali ko'p muammolar mavjud. Inson huquqlarini himoya qilishni davom ettirish va yanada adolatli va adolatli dunyoga intilish barchamizga bog'liq. Shundagina biz har bir insonning erkin, teng huquqli va qadr-qimmatli hayot kechirish imkoniyatiga ega bo'lishini ta'minlay olamiz.

References:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/inson-huquqlari-tushunchasi-va-uning-amaliyotda-qo-llanilayotgan-tamoyillari>
2. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Inson_huquqlari
3. <http://nhrc.uz/oz/menu/chto-takoe-prava-cheloveka>
4. <https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>
5. <https://legalcity.uz/archives/3634>
6. <http://nhrc.uz/oz/news/m9434>
7. <http://pravacheloveka.uz/oz/news/m9439>
8. <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/22776>
9. <https://in-academy.uz/index.php/zdift/article/view/5970>
10. https://uz.wikipedia.org/wiki/Inson_huquqlari
11. https://www.wikiwand.com/uz/Inson_huquqlari
12. <http://www.insonhuquqlari.uz/oz/menu/mehanizmy-zaschity-prav-cheloveka>
13. <https://fayllar.org/mavzu-inson-huquqi-reja-inson-huquqlari-huquq-va-majburiyatlar.html>
14. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/13155_2_C696B5D2CB0402C90C32BFE47DBC6F525C4C1337.pdf
15. <http://nhrc.uz/oz/news/m10213>
16. <http://pravacheloveka.uz/oz/news/human-rights-are-the-highest-value>
17. <https://www.ziyouz.com/kutubxona/category/202-10-sinf?download=10639:davlat-va-huquq-asoslari-10-sinf-2017-v-kostetskiy>